

صراع التاويلات الدستورية في المغرب

مركزية الملك وتبعية القاضي الدستوري في زمن الحسن الثاني

The conflict of constitutional interpretations in Morocco:

The centrality of the king and the subordination of the constitutional judge during the period of Hassan II reign

الحسن أشهبار

طالب باحث بسلك الدكتوراه

مختبر الأبحاث القانونية والسياسية والاقتصادية

جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس

El hassan ACHAHBAR

PhD student - Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed ben Abd Allah University, Fes, Morocco

ملخص:

تميزت فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني بهيمنته على ممارسة التأويل الدستوري مستثمرا مركزيته في النظام السياسي المغربي وشرعيته المستقاة من منابع دينية وتاريخية ودستورية؛ إذ اعتبر الملك نفسه منتجا لمضمون القاعدة الدستورية والقيم السياسية الملزمة لكافة الفاعلين السياسيين في ظل وحدة السلطة على مستواه.

وقد اتخذ التدخل الملكي غير المباشر في ممارسة التأويل الدستوري بالمغرب شكلين اثنين: فمن جهة،

شكل التأويل الملكي لبعض مقتضيات الدستورية إطارا مرجعيا حرص القضاء الدستوري على ترجمته حرفيا في مقرراته وقراراته؛ و من جهة أخرى، تدخل الملك في نمط اشتغال القاضي الدستوري من خلال توجيهه إلى طبيعة مناهج التأويل التي عليه الاعتماد عليها، وذلك عبر آلية الخطب الملكية خصوصا. ومن هنا كان الملك مرجعية رئيسية وحاسمة في التأويل.

الكلمات المفتاحية: التأويل الدستوري، القضاء الدستوري، النظام السياسي.

Abstract

The period of the King Hassan II's rule was marked by his dominance over the practice of constitutional interpretation, tapping into his centralization in the Moroccan political system and his legitimacy which is derived from religious, historical and constitutional sources. The king considered himself the main producer of the content of the constitutional base and the binding political values of all political actors, in light of the unity of power at his level.

The indirect royal interference in the practice of constitutional interpretation in Morocco took two forms: on the one hand, the royal interpretation of some constitutional requirements formed a frame of reference that the constitutional judiciary was keen on translating it literally in its decisions. On the other hand, the king interfered with the pattern of the constitutional judge's work through directing him to the nature of the methods of interpretation on which he must rely, especially through the royal speech mechanism. Hence, the king was the main and decisive reference in interpretation.

مقدمة:

دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية يجمع فيه الملك بين لقبى رئيس الدولة وأمير للمؤمنين. ولذلك، فإن ممارسة الملك للتأويل الدستوري تتأسس على تكامل عدة شرعية: دينية، تاريخية ودستورية.

هذه الخصوصية المغربية تنعكس على عمل القاضي الدستوري الذي يستحضرها في قراراته، ويجسدها في اجتهاداته التي تحمل في ثناياها توجهها واضحا نحو حماية التوازن الدستوري للسلطة الملكية في المقام الأول، مع الحرص على الانقياد للتوجهات الملكية التي

إن شرعية التأويل الملكي للنص الدستوري تنبع أساسا من المكانة المتميزة التي تحظى بها الملكية داخل النسق السياسي المغربي، وهو ما يعكسه الموقع السامي والدرجة الرفيعة التي تمنحها إياها الوثيقة الدستورية؛ الشيء الذي يتجلى من خلال وحدة السلطة المتمركزة في يد الملك، والصلاحيات الواسعة المخولة له دستوريا. هذا الواقع ليس سوى محصلة لطبيعة النظام السياسي الدستوري المغربي، حيث يقوم نظام الحكم على أساس ملكية

يقدم الملك نفسه على أنه رافد من الروافد المنتجة لمعاني ومضامين القواعد الدستورية والقيم السياسية والدستورية الكبرى المؤطرة أو على الأقل التي يجب أن تراعى من قبل الحكومة والبرلمان، بما يفيد تبوؤ المؤسسة الملكية هرم المؤسسات الدستورية والسياسية للدولة؛ هذا السمو الذي يكاد يعم جل المجالات بما في ذلك مجال التأويل الدستوري، تزكيه الممارسة الدستورية والسياسية التي تؤكد تريع الملك على قائمة المتدخلين في هذا المجال واحتلاله مكانة "المؤول الدستوري الأول" نتيجة عدة عوامل (الفرع الأول)، رغم ما تثيره هذه الهيمنة الملكية على وظيف التأويل الدستوري من نقاش فقهي ينبغي الوقوف عنده (الفرع الثاني).

الفقرة الأولى: اكتساح الملك حقل التأويل

الدستوري

تميزت فترة حكم الملك الحسن الثاني بهيمنته على ممارسة التأويل الدستوري؛ نتيجة تظافر مجموعة من العوامل، لعل أبرزها الصفة المزدوجة للملك بوصفه رئيس الدولة وأمير المؤمنين¹. فلعب أمير المؤمنين يجعل منه أسمى سلطة في النظام الدستوري المغربي؛ لأن صفة أمير المؤمنين- حسب الفكر السياسي الإسلامي - تخول الحاكم صلاحيات واختصاصات يفوق عددها الحد والحساب، بما فيها اختصاص تأويل الدستور؛ بل إن هذه الصلاحيات لا يتم

يتم تبليغها عنها عبر قنوات متنوعة؛ تعد الخطب الملكية أهمها.

بناء على ما سبق، تروم هذه المقالة بحث ومعالجة إشكالية رئيسة تتعلق بمدى تبعية اجتهادات القاضي الدستوري المغربي، خاصة خلال عهد الملك الراحل الحسن الثاني، للملك؛ بمعنى آخر، إلى أي حد بقي عمل القاضي الدستوري حبيس توجيهات الملك وتأويله الذاتي للنص الدستوري؟ وهل يمكن الحديث، في هذا السياق، عن تبعية مطلقة للتوجيه الملكي، أم عن مجرد تماه ظرفي انتفى بانتفاء أسباب وجوده؟

إنّ مقارنة هذه الإشكالية تستوجب الوقوف عند مظاهر الاستئثار الملكي بحقل التأويل الدستوري، من خلال التطرق للعوامل المفسرة لهذه الهيمنة وموقف الفقه منها؛ قبل التطرق إلى تأثير هذا التأويل على عمل القاضي الدستوري الذي عانى، في فترات كثيرة، من التبعية.

بناء عليه، ستم معالجة هذه العناصر من خلال محورين أساسيين:

المحور الأول: الهيمنة الملكية على

حقل التأويل الدستوري

المحور الثاني: تبعية اجتهادات القضاء

الدستوري للتوجيه الملكي

المحور الأول: الهيمنة الملكية على حقل

التأويل الدستوري

يوما)، مما سحب منه صلاحية مراقبة دستوريته، كما جاءت بإحداث مجلس دستوري محل الغرفة الدستورية، عهد إليه بوظيفة مراقبة دستورية القوانين العادية؛ الشيء الذي جعله يضطلع بمهمة تأويل الدستور، بعدما أصبح من حق الأقلية داخل البرلمان الاحتكام إلى المجلس الدستوري طعنا في قرارات الأغلبية التي قد تكون جائرة في بعض الأحيان. لكن ما هو صحيح، كذلك، أنه إذا كانت مهمة تجديد النصوص المكتوبة وقراءتها وفق الحاجات السياسية والاجتماعية الجديدة أوكلت للقضاء الدستوري في جل الأنظمة، فإن القضاء الدستوري المغربي لم يستطع لحد الآن أن يمارس هذه الوظيفة، وبقي قاصرا عن تجديد النصوص المكتوبة وجعلها قابلة لقراءات متعددة وفق متطلبات المرحلة الراهنة⁵.

ما يعكس ذلك، على سبيل المثال، الخلاف الذي احتد حول برنامج حكومة عبد الرحمان اليوسفي في أبريل 1998، بين الأغلبية والمعارضة التي امتنعت عن المشاركة في التصويت، والتجأت إلى المجلس الدستوري لتقديم طعن في الموضوع؛ لكن المجلس الدستوري صرح بعدم الاختصاص؛ لأنه لا يوجد في الدستور ولا في القوانين التنظيمية ما يسمح للمجلس الدستوري بمراقبة طريقة تصويت مجلس النواب على البرنامج الحكومي⁶.

اكتشافها وتطويرها أحيانا إلا عن طريق تأويل الدستور ذاته. وبالتالي، فصفا أمير المؤمنين تعتبر بمثابة "مستودع" يتم توليده وترسيمه عن طريق التأويل الدستوري الذي تم توظيفه من قبل المؤسسة الملكية كأداة لتأطير وتقييد مرتكزات القانون الدستوري المغربي وتوجيهه². وأدى ابتعاد الدساتير المغربية المتعاقبة عن تحديد الجهة المختصة بتأويل الدستور، إلى أخذ الملك المبادرة، في العديد من المناسبات، لوضع التأويلات الدستورية التأسيسية، استنادا إلى كونه يجمع بين السلطة التأسيسية الأصلية³ والفرعية. فهو من جهة، مشرع دستوري أصلي بصفته واضع الدستور؛ ومن جهة أخرى، مشرع دستوري فرعي بالنظر إلى كون كل التعديلات الدستورية تمت بمبادرة من الملك بما في ذلك حتى مبادرة مراجعة الدستور الحالي.

ومما كرس هذا الواقع، ظهور الفقه الدستوري بمظهر محدود في مجال التأويل؛ إذ اقتصر دوره على وضع تأشيراته المعنوية فقط، في ظل عجزه عن تجديد ذاته بممارسة التأويل الدستوري المنطلق من مستجدات الفضاء السياسي وليس من ممارسة الافتعال الفوقي⁴. ولم يستطع القضاء الدستوري بدوره، لحد الآن، على تمثل هذا الدور. صحيح أن المراجعة الدستورية لربيع شتنبر 1992 قيدت سلطة الملك في إصدار الأمر بتنفيذ القوانين (30

مواقف الغرفة الراضية للطعن بالإلغاء الموجه ضد القرارات الملكية استنادا إلى نظرية الإمامة⁸؛ الأمر الذي فوت عليها فرصة الظهور في ثوب سلطة متميزة في تأويل الدستور وباقي النصوص القانونية، أو على الأقل تجنب إنتاج مثل هذه المواقف الصعبة والمتسعة بوضع مسافة بينها وبين صراعات الفاعليين، ولو بالتصريح بعدم الاختصاص. في هذه النقطة بالذات، يلاحظ أن القضاء الإداري هو السبب في الصعوبات التي قد يواجهها القضاء الدستوري اليوم على مستوى التأويل الدستوري لنظرية الإمامة، على اعتبار أن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى وضعت "السابقة القضائية" التي خلقت متاعب كبيرة للقضاء الدستوري فيما بعد. من هنا، فإن القضاء الإداري المغربي هو الذي ورط القضاء الدستوري على مستوى إمكانية التأويل الدستوري لنظرية الإمامة، وذلك عندما أدخل تأويلا تأسيسيا واستراتيجيا يهيم نظرية دينية كبرى إلى الحقل الدستوري دون أن يكون هو المختص بهذا الحقل⁹.

وفي السياق نفسه، يبقى دور الجهاز التشريعي كمؤول للدستور في لحظة وضعه للقوانين أو لنظامه الداخلي محدودا في هذا الصدد، لأن مجال القانون معقلن، ومبادرته التشريعية محدودة لغلبة التشريع الحكومي¹⁰. كما أن مساهمة الأحزاب السياسية هي الأخرى في هذا

ويعزى قصور القضاء الدستوري في هذا المجال إلى طبيعة الفاعلين السياسيين الذين لم يمنحوا بعد الثقة الكاملة لهذه المؤسسة، وفشلوا في إنتاج نصوص تشريعية فعالة، كفيلة بتقوية صلاحياته، وفسح المجال أمامه للتحويل إلى قاض يمارس تفسير النص وتأويله انطلاقا من النص فقط، وليس من منطلق الوقائع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ولقد بينت التجارب الدستورية المقارنة أن هناك علاقة وثيقة وجدلية بين دولة القانون ووظيفة القضاء الدستوري؛ لأن الأخير يستطيع تطوير النص المكتوب وتجديده دونما حاجة للجوء إلى التأويل لترميم الوثيقة الدستورية وتقريب المطالب السياسية والاجتماعية الحديثة إلى الدستور المقنن لغرض ضمان استدامة الاستقرار السياسي⁷.

وبالإضافة إلى ذلك، ترتب عن انحصار جوهر الفكرة التي تأسست عليها مراقبة دستورية القوانين مع الغرفة الدستورية في الحرص على ضبط التوازنات المؤسساتية. وعدم اختصاصها في مراقبة دستورية القوانين العادية. عدم بروز القضاء الدستوري كفاعل أول وأسمى في التأويل الدستوري بالمغرب أو على الأقل كمنافس حقيقي للتأويل الملكي. هذه المحدودية في وظيفة الغرفة الدستورية، ساهم في تعميقها موقف القضاء الإداري الداعم والآخذ بالتأويل الملكي، كما يتبين من خلال

الحقل جد محدودة ، لكونها تبقى في قلب الصراعات السياسية.

الفقرة الثانية: موقف الفقه من ممارسة

رئيس الدولة للتأويل الدستوري

رغم الدور الكبير الذي لعبته هذه الأسباب والعوامل في تعزيز نفوذ الملك في مجال التأويل الدستوري بالمغرب، فإن التدخلات التي تقع من حين إلى آخر من طرف أعلى سلطة في كل نظام سياسي بخصوص تأويل الوثيقة الدستورية، تثير نقاشات فقهية ودستورية في كثير من الأنظمة السياسية والدستورية، من قبيل النقاش حول الأساس الذي يستمد منه رئيس الدولة (الملك في حالة المغرب) سلطته في تأويل الدستور، وما مدى دستورية مضمون التأويلات الدستورية المقدمة من طرفه.

في مقارنة هذه النقاشات، يمكن رصد ثلاثة اتجاهات رئيسية:

أولاً: هناك جانب من الفقه يرفض

الاعتراف لرئيس الدولة بأي دور في تأويل الدستور بحجة أنه سلطة تنفيذية، لا يمكن أن تكون قاضيا وحرزيا في نفس الوقت¹¹.

يبدو أن قوة هذا الاتجاه تكمن في دفاعه عن الفصل التام بين جهاز الحكم والجهاز القضائي، وذلك بإبعاد كل المؤسسات غير القضائية عن ممارسة التأويل الدستوري، وبالتالي الدفاع ضمنيا عن بقاء وظيفة التأويل ضمن حدود ودائرة اختصاص القضاء فقط.

ثانياً: يعترف دعاة الاتجاه الثاني لرئيس الدولة بسلطة تأويل الدستور، ويؤسسون موقفهم على مجموعة من المتكآت؛ لعل أهمها:

- إن مهمة التحكيم بين السلط تعود لرئيس الدولة، وهذه المهمة تمنحه بالتبعية حق تأويل الدستور، فالمادة 5 من الدستور الفرنسي مثلا، تجعل رئيس الدولة هو الساهر على احترام الدستور¹²، وضامن - عبر ممارسته للتحكيم - قيام السلطات العامة بوظائفها واستمرارية الدولة¹³.

تجدر الإشارة إلى أن مقتضيات الفصل الخامس (5) من الدستور الفرنسي تتقاطع مع بعض الأحكام الواردة في الفصل 19 من الدستور المغربي لسنة 1996 و الفصل 42 من دستور 2011، علما أن ممارسة الملك لمهمة التحكيم بين السلط بالمغرب كانت محل إجماع بين مختلف الفرقاء والفاعلين، قبل أن تصبح مثبتة بنص الدستور الحالي¹⁴.

- إن رئيس الدولة هو الحارس الأول للدستور، وبالتالي حارس النص هو بالضرورة مؤول له . غير أن الإشكال في هذه الحجة هو أنه إذا كان رئيس الدولة هو الحارس الأول للدستور، فإنه ليس هناك ما يفيد أن له القدرة على إجبار كل الفاعلين على الالتزام بالدستور¹⁵.

بصرف النظر عن هذا الإشكال، فالحجتان معا تستندان إما إلى عناصر لها علاقة بانتقال

يباشر فيه رئيس الدولة دوره التأويلي، لأن فرض حدود على سلطة رئيس الدولة في التأويل يقتضي حتما وجود جهة أخرى تسهر على مراقبة عدم خروج رئيس الدولة عن هذا النطاق، وهذه الجهة لا تظهر في رأي أنصار هذا الاتجاه، الأمر الذي يشكل نقطة ضعف في موقفهم .

- إنه ينظر إلى التأويل الدستوري على أنه "خطاب"؛ وذلك لما يشترط في التأويل الرئاسي ألا يؤدي إلى خلق القواعد، فهو يجهل أو يتجاهل أن للتأويل أساليب متنوعة ووظائف مختلفة من بينها التأويل الإنشائي أو البنائي الذي يقود إلى خلق القواعد القانونية .
وعليه، ألا يعكس تباين ومراوحة آراء الدارسين بين الاعتراف والرفض والاعتراف في حدود ضيقة لرئيس الدولة بدخول دائرة التأويل من عدمه، حجم الصراع الناتج عن الشعور الفقهي الحاد بالتضييق التي سيلحقها بدور القضاء الدستوري في هذا المجال؟ مما سيؤدي إلى الازدواجية في التأويل، التي تطرح التساؤلات التالية: ما هي الجهة التي تجوز تأويلها على قوة الشيء المقتضي به؟ من يتربع على كرسي التأويل الدستوري بالمغرب، رئيس الدولة أم القاضي الدستوري أم فاعل آخر؟ وإن كانت هذه التساؤلات محسومة في النظام السياسي المغربي، حيث سبق للملك الحسن الثاني أن أكد على سلطته المطلقة في تأويل الدستور

ممارسات وسلوكات معينة من عادات إلى حقل التدوين الدستوري (انتقال التحكيم الملكي من سلوك سياسي إلى اختصاص منصوص عليه في قلب الوثيقة الدستورية الحالية)، نتيجة قبول الفاعلين ومطالبتهم بتفعيله¹⁶ (المطالبة بالتحكيم الملكي)، أو تستندان إلى عناصر مرتبطة بتفسير الفاعلين ونظرتهم إلى بعض مهام رئيس الدولة (مهمة السهر على احترام الدستور) دون إحساسهم بأن مباشرة الملك لهذه المهام سيفضي ضمنا إلى ممارسته للتأويل، رغم عدم التنصيص عليه في الدستور. من هنا، فالخطر ليس في ممارسة رئيس الدولة للتأويل الدستوري، بل في الأسلوب الذي تؤول وتفسر به القوى السياسية اختصاصات رئيس الدولة، وهو الأسلوب الذي منح لرئيس الدولة صلاحية تأويل الدستور، رغم عدم وجود مسوغ دستوري يسمح للملك بذلك¹⁷.

ثالثا: يتموقع الاتجاه الأخير في الوسط بين الاتجاهين السابقين؛ بحيث يعترف لرئيس الدولة بحق تأويل الدستور على أساس أن دوره في هذا المجال يجب أن يكون محدودا جدا، وأن لا تؤدي التأويلات المقدمة من طرف رئيس الدولة إلى خلق قواعد عامة تحوز على قوة الشيء المقضي به¹⁸.

يثير هذا الاتجاه الثالث ملاحظتين رئيسيتين:¹⁹
- غموض النطاق الدستوري الذي

بقوله: " فلما استوعبنا وجوه الخلاف وضروب الاستدلال رجعنا إلى أنفسنا لنستحضر الأسباب والبواعث التي دعت إلى وضع أحكام الدستور وبنوده والمعاني والمدلولات التي أردناها لهذه الأحكام والبنود..... وها نحن اعتمادا على ما يفرضه علينا دستور البلاد من رعاية له وعناية نوجه إليكم هذا الخطاب....توضيحا لما استهمم وأشكل، وتبيينا للأغراض التي قصدنا إليها من وراء مواد الدستور"²⁰.

في هذا الخطاب يمرر الملك الأفكار الرئيسية التالية:

- يقدم في المقطع الأخير فكرة ضمنية مفادها أن خطاباته بمثابة نصوص شارحة لمضامين الدستور ومعبرة عن الأحكام الذاتية التي أرادها الملك لهذه النصوص، وليس الأحكام التي تعبر عنها هذه النصوص وباقي مواد الدستور.

- أن الملك يشير إلى نفسه باعتبارها المصدر الذي يرجع إليه لبحث الدواعي والدوافع التي كانت وراء وضع كل بند من بنود الوثيقة الدستورية لعام 1962. هذا الأمر الذي يفرض على المؤول (القاضي الدستوري) الاشتغال بمناهج علم النفس القضائي، لأن ما أخفاه أو أضمره واضع الدستور لحظة وضعه هو أمر نفسي يصعب على المؤول الوصول إليه ، ما دامت دواعي وضع الدستور لم تترجم في مدونة مكتوبة تعرض بالدقة والتفصيل

الغايات والأهداف من وراء كل مقتضى من المقتضيات المكونة للوثيقة الدستورية حتى يتسنى للمؤول الاطلاع عليها والاستعانة بها. هذه الغايات توجد- حسب خطاب الملك- في نفس الملك، وليس في شكل وثائق وضعية تأخذ صيغة "ملحق" أو "كراسة" أو "مذكرة" تعبر عن أعمال تحضيرية مكتوبة شارحة لمعاني أحكام الدستور. هذا الواقع يطرح إشكالات معقدة على الفاعلين في التأويل الدستوري(القاضي الدستوري، البرلمان، الفقه الدستوري...)، لأن الملك يتواصل مع نفسه لاستخراج معاني الدستور، وليس هناك ما يفيد أنه يتبع قواعد التأويل للبحث عن هذه المعاني. وبالتالي فالتأويل في خضم هذه المعطيات، يرتبط باعتبارات نفسية سيكولوجية أكثر منها علمية موضوعية، وكلما أصبح التأويل مسألة نفسية كلما منح فرصا أكبر " للمراوغة" وإثبات ما يريده المؤول ونفي ما لا يريده، كما أنه أسلوب يسمح على المستوى السيكولوجي بخلط الأوهام والأساطير بالوقائع بغية خدمة أجندة معينة.²¹

- إن الملك يستعمل تعبير "المدلولات التي أردناها" أي الدلالات والغايات التي أرادها الملك لفصول وأحكام الدستور، وأحكام المدلولات التي تعبر عنها أحكام الدستور هي الدوال، حيث تصبح هذه الأخيرة قابلة للشحن بمعاني قد لا تتطابق مع معناها في

الملك مرجعية رئيسية وحاسمة في التأويل، فما هي طبيعة مناهج التأويل التي يوجه إليها الملك قضاة المجلس الدستوري؟.

بمناسبة استقبال الملك الحسن الثاني لأعضاء المجلس الدستوري بتاريخ 21 مارس 1994، استهل خطابه بالتذكير بجوهر الدستور وهويته، بمعنى الأصول والمرجعيات المستقاة منها أحكام الوثيقة الدستورية، حيث قال "... فلماذا شعوري اليوم شعور عميق يقدر أهمية مسؤوليتكم وخطورتها، كما أنه يحيط كل الإحاطة بقدسيتهما، لماذا؟ لأن الدستور الذي هو أسمى عبارات القانون، وهو القانون الأسمى لبلدنا، الدستور الذي لم يكتف بأن يكون تشريعاً فقط، بل كان في آن واحد تشريعاً ومنهجية وأخلاقاً وأصالة مستمرة لما ورثناه - نحن المغاربة- من أعراف، وما اتصفنا به من تطبيق شامل وكامل لتعاليم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم..."²⁵.

إن الملك وفق مضمون هذا الخطاب، يرسخ في ذهنية القاضي الدستوري مرجعية العمل التي يجب أن تجمع بين مقومات القانون الوضعي المكتوب والمنظومة العربية الإسلامية؛ وبالتالي ممارسة الاجتهاد بين المرجعيتين²⁶. فالدستور، حسب نفس الخطاب أعلاه، ليس وثيقة قانونية شكلية عصرية صرفة، ارتبط التنظير لها ولشكلها ومكانتها بالنظريات الدستورية الحديثة²⁷، بل هو لا يتقاطع معها إلا في

القانون الدستوري أو قد تعباً بدلالة خاصة بحسب سياق إنتاجها وتوظيفها فيه.²²

هذه المعطيات والأفكار عاشها مسلسل الحياة الدستورية والسياسية في العديد من الحالات التي تدخل فيها الملك لتأويل الدستور في مواجهة قضايا الصراع الدستوري والسياسي، أو بتعبير أكثر دقة لأجل ضبط التوازنات الدستورية وفق المنظور الملكي.²³

المطلب الثاني: تبعية اجتهادات

القضاء الدستوري للتوجيه الملكي

عمل الحسن الثاني على توجيه لقضاء الدستوري إلى مختلف المناهج التي ينبغي العمل بها أثناء النظر في مختلف الحالات و النوازل المعروضة عليه (الفرع الأول)، وهو ما خلق عند القاضي الدستوري شعوراً بالزامية التوجيهات الملكية و ضرورة استحضارها في كل القرارات (الفرع الثاني).

الفقرة الأولى: التوجيه الملكي لمنهجية اشتغال

القاضي الدستوري

إن ممارسة التأويل الدستوري ترجع إلى الملك الذي يمثل سلطة أساسية في المراقبة والتأويل الدستوريين معاً؛ مراقبة تمتد إلى القاضي العادي، حيث يمنع على المحاكم العادية، بمقتضى الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية، النظر في مراقبة دستورية القوانين²⁴، الشيء الذي يقود إلى التساؤل التالي: إذا كان

خاصية "السمو"²⁸، لأنه سابق على هذه النظريات في الوجود، ويحمل في ثنايا أحكامه معاني متجذرة في الأصول الثقافية والاجتماعية للمغاربة منذ ظهورهم على سطح الأرض. "لما ورثناه نحن المغاربة من أعراف"²⁹.

هذا الأمر يفرض على المؤول تجاوز الثنائية التقليدية في التأويل التي تنشغل بالمعنى الحرفي الظاهر والمعنى الباطني الخفي مادامت مشارب أحكام الدستور المغربي حسب - الخطاب الملكي - تتجاوز هذه الازدواجية ليصبح للنص الدستوري سيل من المعاني: المعنى الحرفي، والتاريخي، والثقافي، والأخلاقي، والروحي، والوضعي... هذا الدستور الذي، وإن كان وثيقة قانونية وضعية، فإن جزءا من أحكامه مرتبط بمنظومة الشريعة الإسلامية. إذن، نحن أمام وثيقة دستورية بهوية تنهل من منابع متعددة، منبع أول مستمد من كتاب الله (القرآن) وسنة رسوله، ومنبع ثان من الأعراف، ومنبع ثالث يقوم على الأصالة³⁰.

وبذلك، فإن المزج بين قواعد القانون الدستوري وقواعد الشريعة الإسلامية في دساتير الدول المغاربية ومنها المغرب، يضع المجالس والمحاكم الدستورية لهذه البلدان في ورطة وأمام وضعية معقدة وحرجة من حيث مرجعيتها القانونية، خاصة وأن هذه الأجهزة تتجنب الإشارة إلى الشريعة عندما تعرض عليها نصوص وأنظمة لفحص دستورتها.³¹

تستقي هذه النقاشات شرعيتها العلمية من كون الدستور المغربي- كما يعرضه خطاب الملك المشار إليه سابقا- يتشكل في جزء من هويته من هذه العناصر (القرآن والسنة)، وينقلها من الشريعة الإسلامية إلى المجال الدستوري تصبح جزءا من متن ومرجعية الوثيقة الدستورية وتنصهر داخلها، ولو لم يعبر عنها بصيغة آيات قرآنية كريمة أو أحاديث نبوية شريفة؛ هذه الوثيقة التي لم تكن ممنوحة من الملك إلى الشعب، حيث يقول الملك "هذا الدستور لم يكن مخولا، بل باستفتاء الشعب عليه أصبح دستورا شعبيا"³². إن الدستور رغم اعتماد جزء من أحكامه على مرجعية "مفارقة" أي خارجة عن ما هو وضعي، فإن آلية إقراره (الاستفتاء) هي من الآليات الحديثة والمعاصرة لممارسة السيادة التي تجعل الدستور في نهاية المطاف باعتباره معبرا عن إرادة الشعب بين أيدي أجهزة المراقبة الدستورية (القاضي الدستوري). " وإرادة الشعب بين أيديكم"³³، دون أن يكون هذا الأخير هو الحارس الأمين عليه وعلى تطبيقه، حيث يواصل الملك خطابه بالقول "وفي إطار الدستور، وإن كنت أنا الحارس عليه والحارس على تطبيقه، فلست أنا إلا واحدا من أولئك المغاربة؛ فعليكم إذن أن تفهموا مهمتكم التي ستجعلكم دائما وأبدا تتساءلون هل ما قررناه أو ما سنقرره هو

مطابق للروح والمنطوق في الدستور"³⁴.

في هذا المقطع الأخير بدأت تظهر بوادر منهجية التأويل التي وجه الملك إليها قضاة المجلس الدستوري، فهناك دعوة صريحة إلى الاشتغال بقاعدتين ورد ذكرهما في المقطع أعلاه، وهما: روح الدستور ومنطوق الدستور.

وبين القاعدتين يتعين على القاضي الدستوري أن يبحث عن دلالات، ومعنى أحكام الدستور دون الاستعانة بعناصر أخرى من قبيل التراث القضائي الدستوري السابق الصادر عن الغرفة الدستورية، حيث يقول الملك: "ليست لنا سوابق في هذا الميدان"³⁵. وهي عبارة يريد أن يلفت من خلالها نظر القاضي الدستوري إلى أنه يجب عليه أن ينطلق في عمله من نقطة البداية بشكل ينسبه القضايا الدستورية التي أثيرت في الماضي (قبل إنشاء المجلس الدستوري)، والتي امتزجت فيها السياسة بالقانون بالشكل الذي امتطت فيه السياسة صهوة القانون³⁶.

هذه النتيجة يريد بها الملك أن تتغير بالمعنى الذي يعطي الأولوية للقانون دون أي شيء آخر، رغم أن القانون والسياسة تعبير عن بنيات السلطة التي لا يمكن فصلها وتمييزها بشكل صارم³⁷، حيث يقول الملك: "فانتم لا تعرفون إلا القانون أولاً وأخيراً"³⁸. إذن هناك دعوة إلى الاحتكام للقانون، و تجاوز كل الاعتبارات سواء كانت ذاتية مرتبطة بالقاضي الدستوري نفسه، أو

خارجية لها علاقة بالبنية التي يمارس فيها عمله، أو لها علاقة بالجهة أو المؤسسة التي قدم منها إلى المجلس الدستوري (البرلمان، الحزب، الجامعة، القطاع الخاص...). ومنه يجب على القاضي الدستوري أن يضع أمامه فكرة واحدة هي القانون، وحتى في الحالة التي تطرح أمامه قضايا لا يغطيها القانون، فيجب أن يفتي بعقلية الدارس للقانون، هذا ما يعبر عنه الملك بقوله "وعليكم في فتاواكم أن تكونوا بمثابة المدرسين الواضعين للوثائق"³⁹.

إن منهجية الإفتاء بعقلية الدارس للقانون حاضرة بقوة في اجتهادات المجلس الدستوري، حيث يعتمد في العديد من القرارات إلى تقديم حيثيات في شكل فقرات تشبه إلى حد كبير فقرات المحاضرات التي تلقى على طلبة القانون العام في شقه المتعلق بالمادة الدستورية⁴⁰.

هذه الفتاوى يجب أن تؤدي في النهاية إلى ميلاد القانون الدستوري المغربي، ومن ثم تصبح أحد المداخل الأساسية في التأسيس للصرح القانوني المكتوب؛ حيث يقول الملك "تلك الوثائق التي من خلالها ينبثق القانون الدستوري المغربي، والتي ستصبح مما لا شك فيه كلبنة أساسية في بناء حضارتنا القانونية المكتوبة والمتعارف عليها"⁴¹.

إن تحقيق هذا الهدف يتطلب أن تكون للقاضي الدستوري مساحة من الحرية تسمح له بالمناورة الاجتهادية في مجال عمله، أي

تقوم على فكرة "لا اجتهاد مع النص".⁴⁴ عاد الحسن الثاني ليذكر بهذه القواعد في خطاب 8 يونيو 1999 بمناسبة تجديد بعض أعضاء المجلس الدستوري. حيث قال الملك " إن مهامكم وإن كنتم تعرفونها، خاصة وأن الكثير منكم كان عضوا في المجلس الدستوري، تقتضي منكم أن تكونوا على بينة تامة من روح المشروع وفلسفته - أي روح الدستور- و حريصين على منطوق الدستور". إن الملك يعيد الحديث عن القاعدتين اللتين سبق تثبيتهما في خطاب مارس 1994، وهما روح الدستور ومنطوق الدستور، وأضاف إليهما قاعدة جديدة في الخطاب وهي " روح المشروع وفلسفته". وهنا تثار التساؤلات التالية: هل أخطأ القضاة الدستوريون لما ابتعدوا عن توظيف القواعد التي وردت في خطاب 1994 في قراراتهم الصادرة داخل المدة الزمنية الممتدة ما بين 1994 و 1999 أم أن الملك أدرك أن القواعد السابقة وحدها لا يمكنها أن تقود القاضي الدستوري إلى تحقيق الهدف الذي رسمه له، والمتعلق بخلق مدرسة مغربية في القانون الدستوري؟ أم أن التدرج في تقديم هذه القواعد إلى القاضي الدستوري والتريث في عدم تنزيلها لحظة واحدة، يخفي هاجس الحرص الملكي على تجنب الانزلاقات المحتمل ان ترافق استعمال هذه القواعد في حالة إغراق القاضي الدستوري بها دفعة واحدة؟⁴⁵

الاعتراف له بإمكانية الاجتهاد؛ هذه الإمكانية التي يعلنها الملك صراحة، لما يقول: "حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أميره إلى اليمن قال له: فبماذا ستحكم؟ قال: سأحكم بكتاب الله، قال: فإن لم تجد، قال: سأحكم بسنة رسوله، قال: فإن لم تجد، قال: سأجتهد يا رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا جدا جدا، قال طوبى لرسول الله الذي وجد في عماله أو ولاته من سيقوم بهذا الاجتهاد..."⁴².

في هذا الحديث يمرر الملك دعوة عميقة إلى القاضي الدستوري بممارسة الاجتهاد والمثابرة في إيجاد أجوبة للقضايا الدستورية التي قد تعرض عليه ولا توجد نصوص دستورية تنظمها. وهذه الدعوة يكون الملك قد أضاف إلى القاعدتين التأويليتين السابقتين (روح الدستور ومنطوق الدستور) قاعدة تأويلية ثالثة، هي قاعدة الاجتهاد.⁴³

إن التدرج الذي وردت به قواعد التأويل في الخطاب الملكي ليس تدرجا بالصدفة، بل الترتيب نفسه له تفسيره المتمثل في أن وضع الاجتهاد في المرتبة الثالثة بعد قاعدتي (روح النص ومنطوق النص) يعني أنه لا يسمح باللجوء إلى الاجتهاد إلا بعد استهلاك قاعدتي روح النص ومنطوق النص، وعبر ذلك يمرر الملك بشكل ضمني دعوة ثانية إلى القاضي الدستوري مفادها العمل بقاعدة مبدئية أولية

الداعية إلى التأويل. لكن إذا كان الدستور المغربي- وفق الخطاب الملكي- تاما ومكتملا في بنائه وصياغته ومدققا ودقيقا في ألفاظه وأفعاله وضمائره. بمعنى آخر، أنه وثيقة قانونية مكتملة⁴⁷ ودقيقة لا يعترها الغموض والنقصان مادامت تراكييها اللغوية كانت مدققة (بفتح القاف) ومدققة (بكسر القاف)، وبالتالي لا احتمال فيها.

هذه القواعد، ووفق نفس الترتيب، سيعيد الملك التأكيد عليها في خطاب يونيو 1999، حيث يقول: "فأرجوا منكم- كما قلت لكم- أن تنظروا في قضاياكم باحترام النص، واحترام روح المشرع، ودافع المشرع. والمشرع هنا ليس عبد ربه، بل الشعب الذي قال نعم للدستور"⁴⁸. يلاحظ في هذا المقطع أنه تمت إضافة قاعدة خامسة إلى جانب القواعد السابقة (روح الدستور، ومنطوق الدستور، الاجتهاد، روح المشرع وفلسفته)، وهي قاعدة دافع المشرع⁴⁹.

وعليه، فإن قواعد التأويل التي دل الملك عليها قضاة المجلس الدستوري حسب الترتيب الذي وردت به، جاءت على الشكل التالي: روح الدستور، منطوق الدستور، الاجتهاد، روح المشرع وفلسفته، دافع المشرع (أو غايته).

هذه هي مجمل القواعد التي تقوم عليها "خطة" التأويل التي دعا الملك أعضاء المجلس الدستوري إلى إتباعها في أثناء عملهم، والتي

عموما، إن نهج الملك لأسلوب التدرج في "تلقين" القاضي الدستوري قواعد التأويل، والحرص داخل هذا النهج على المزاجية بين التذكير بالقواعد القديمة (التي وردت في خطاب مارس 1994) وإضافة قواعد جديدة (القواعد التي جاءت لأول مرة في خطاب 8 يونيو 1999)، ربما يكون نابعا من ملاحظة الملك بقاء العديد من القضايا الدستورية عالقة، رغم تعلقها بمنازعات تهم قوانين وأنظمة تخضع لمراقبة المجلس الدستوري نفسه، الأمر الذي قد يشكل علامة على الصعوبات التي يواجهها القاضي الدستوري في فهم وتأويل ألفاظ الدستور كنسق من الألفاظ والكلمات. في هذا السياق، يقول الملك "الألفاظ التي تكون مواد الدستور لم يؤت بها بكيفية غير دقيقة، بل إن كل كلمة وكل فعل وكل ضمير وما يعود عليه، كل ذلك حاولنا ان يكون مدققا ومدققا"⁴⁶.

هناك إشارة ملكية إلى تراص البنية اللغوية للدستور، مما يفرض الربط بين كل الوحدات اللغوية المشكلة له، أي الربط بين الألفاظ والكلمات والجمل أثناء ممارسة العملية التأويلية داخل الدستور كبنية، لكن هذه الإشارة الملكية قد تكون تتناقض مع عملية التأويل جملة وتفصيلا، لأن التأويل لا يلجأ إليه إلا في الحالة التي يعترى فيها النص الغموض أو اللبس أو الفراغ... أو ما إلى ذلك من الأسباب

وتعيين أعضاء المجلس الدستوري تشكل إحدى المحددات الرئيسية للتأويل لدى المجلس، حيث يرى أنه لا يمكن، في إطار النظام الدستوري المغربي، أن لا يتم ذكر التنصيب الملكي لأعضاء المجلس الدستوري كمرجع للتأويل الذي يقوم به المجلس، فنظرا لكون الملك، كما ينص على ذلك الفصل 19 من الدستور "أمير المؤمنين ... والساھر على احترام الدستور" لا بد أن يكون من شأن هذا التنصيب أن يحدد وينير وظيفة السھر على احترام الدستور التي يقوم بها المجلس؛ فالملك عارف بالأعمال التحضيرية للدستور، وأكثر من ذلك، بنوايا المشرع الدستوري بحكم إشرافه على صياغة الدستور وتقديمه لاستفتاء الأمة، فهو في كنه السلطة التأسيسية التي تعد الأمة مصدرها، وبهذه الصفة يشكل تنصيبه لأعضاء المجلس الدستوري مرجعا توضيحيا للدستور، وبالتالي لأسس طبيعة وظيفة التأويل الدستوري، كما تحددها للمجلس الدستوري مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية"⁵³.

إن هذا التصريح الذي يعد بمثابة شهادة من المجلس الدستوري على طريقة تعامله مع التوجيهات الملكية يثير الملاحظات التالية:

- إن المجلس الدستوري يعلن صراحة أنه يرتبط في ممارسته للتأويل الدستوري بالقواعد والمرجعيات المضمنة في الخطابات الملكية الملقاة أمام أعضائه بمناسبة استقبالهم،

رغم تعلقها بحقل التأويل، فإن الخطابين الملكيين لسنة 1994 و 1999 لم يتضمننا الإشارة إلى مصطلح التأويل. فهل في غياب هذه الإشارة إنكار ضمني بعدم اختصاص القاضي الدستوري بممارسة وظيفة تأويل الدستور؟ مقابل هذا الغياب، هناك اعتراف صريح بممارسة الإفتاء⁵⁰، في ذلك يقول الملك "وعليكم في فتاواكم أن تكونوا بمثابة المدرسين الواضعين للوثائق". والملاحظ أنه إلى جانب هذه الدعوة الملكية لممارسة الإفتاء، يسود الاعتقاد لدى البعض بأن المجلس الدستوري يصدر الفتاوي الدستورية⁵¹. وبصرف النظر عن هذا الاعتقاد، فنطاق الإفتاء حسب خطاب الملك يروج في مجال معين، ولا يهم كل مجالات اختصاص القاضي الدستوري، فهو يباشر داخل المراقبة الدستورية دون المنازعات الانتخابية⁵².

الفرع الثاني: موقف القضاء الدستوري من

تطبيق التوجيهات الملكية في عمله التأويلي

إن النقاش حول درجة إلزامية هذه التوجيهات بالنسبة للقاضي الدستوري يقود إلى طرح السؤال التالي: كيف ينظر أعضاء المجلس الدستوري إلى خطابات الملك الملقاة بمناسبة تنصيبهم؟

في هذا الإطار، يعتبر المجلس الدستوري أن خطابات وتوجيهات الملك بمناسبة تنصيب

التأويل الدستوري⁵⁵، إذا كان المجلس الدستوري لا يستلهم من تجربتها؟ هل الوفد الممثل للمجلس الدستوري المغربي يذهب لهذه الأنشطة وهو حامل لفكرة أنه متقدم عليها في مجال التأويل الدستوري؟ ومن ثم يصبح هو يمدّها بتجربته أكثر من استفادته من تجاربها التي هو في غنى عنها⁵⁶.

إن المجلس الدستوري يقدم نفسه - من مدخل دوره في تأويل الدستور - على أنه شريك للملك في وظيفة السهر على احترام الدستور، وأنه يتقاسم معه هذه الوظيفة، الشيء الذي يعبر عن تحول جوهرى في إحساس القاضي الدستوري الذي أعلن ما مرة في أعماله أنه مخول فقط بضمان سمو الدستور؛ في حين أصبح الآن يجمع بين هدفين: السهر على ضمان سمو الدستور واحترامه في آن واحد، مما يعني أنه ينظر إلى الدستور من زاوية نظر تقنية تنحصر في حماية مكانته داخل سلم تراتبية القواعد الوضعية. الشيء الذي لا يستبعد معه أن يكون القاضي الدستوري يأخذ بالمفهوم الملكي للدستور، لأنه لا شيء في قرارات القاضي الدستوري يشير إلى المعنى الدستوري والسياسي للدستور بشكل مغاير للمعنى الذي يروج به في الخطابات الملكية، حتى يتسنى للباحث قياس الفوارق الموجودة بين الدلالة الملكية والدلالة القضائية الدستورية لمفهوم الدستور⁵⁷.

باعتبارها المنطلق المرجعي الرئيسي في توجيه القاضي الدستوري أكثر من اعتماده على المنهجية المكونة من قواعد ومبادئ التأويل المتداول في الفقه والقضاء الدستوريين، وإن كان يأخذ أحياناً في قراراته ببعض القواعد من غير تلك المشار إليها في الخطابات الملكية؛ إذن لا غرابة في أن تبقى العديد من القواعد المتبعة في التأويل الدستوري خارج تطبيقات القاضي الدستوري المغربي، الشيء الذي يثير التساؤل حول ما إذا كان هذا الأمر يرجع إلى صعوبات تعترض القاضي الدستوري في استخلاص ما هو ضمني في الخطابات الملكية؟ أم إلى صعوبات في تنزيل هذه التوجيهات على الحالات المعروضة للمراقبة؟ أم أنه لا يريد تجاوز الإطار المرجعي الذي حدده له الملك؟ وإن كان هذا الإطار نفسه يطبقه القاضي الدستوري بشكل ناقص، حيث إن بعض قواعد التأويل الواردة في خطابات الملك ظلت خارج تطبيقات القضاء الدستوري المغربي الذي ينفرد بخصوصية قواعده التأويلية المستمدة من خصوصية النظام السياسي المغربي ككل⁵⁴.

إذا كان المجلس الدستوري يرتبط في أثناء ممارسته التأويل بالقواعد المنهجية ذات المرجعية الملكية، فما الفائدة، إذن، من مشاركة المجلس الدستوري المغربي في اللقاءات التي تنظمها جمعية المجالس والمحاكم الدستورية العربية والأجنبية في موضوع

نفسه؟⁵⁹.

إن الاعتماد على نوايا المشرع ونفسيته في نظام سياسي لا توجد فيه الأعمال التحضيرية للدساتير رهن إشارة الجميع ، يجعل التأويل القضائي الدستوري عملية تقديرية سيكولوجية⁶⁰ ، ينتج فيها القاضي الدستوري معاني ودلالات النصوص انطلاقاً من مواقف المشرع الدستوري من القضايا المطروحة في الفضاء السياسي إبان تلك المرحلة ، مما يبعد المؤول عن المعايير الموضوعية المعتمدة في البرهنة والاستنباط لاستنتاج دلالات النصوص. في هذه الحالة يصبح من الطبيعي التساؤل عن المصادر التي يستمد منها القاضي الدستوري بعض المؤشرات التي تعينه على تحديد دلالة النصوص؟⁶¹

لذلك، إن الارتباط بنفسية ونية المشرع الدستوري (المملك) يجبر القاضي الدستوري على الأخذ في الاعتبار وجهة نظر هذا المشرع ورؤيته الشخصية إلى الفضاء السياسي والقضايا المطروحة فيه. فحين يكون رئيس الدولة " سلطوياً" ويرفض موقف منافسيه في الحقل السياسي، فإن القاضي الدستوري نفسه يتأثر بهذا الميول⁶² ويصبح يزع أكثر نحو إنتاج تأويلات تسائر الميول السياسي لرئيس الدولة. وحين يكون رئيس الدولة ديمقراطياً ويقبل بوجود قواعد لعب سياسية مفتوحة تسمح لكل الفاعلين بلعب دورهم الدستوري

- إن القاضي الدستوري واثق من أن المملك هو الملم بالأعمال التحضيرية للدستور ونوايا وأهداف المشرع الدستوري (المملك في النظام السياسي المغربي الذي هو نفسه يمثل الأهداف والمراد من كل حكم من أحكام الوثيقة الدستورية) باعتباره السلطة التأسيسية الواضحة للدستور وجوهر هذه السلطة. الأمر الذي يفتح الباب أمام فرضية مشروعة، هي حول ما إذا كان يقع نوع من التواصل بين المجلس الدستوري وأطراف خارجية أو بالضبط هل يقع التواصل بين المجلس الدستوري والمملك⁵⁸ في أثناء لجوء القاضي الدستوري إلى تأويل أحكام دستورية معينة بهدف التحري عن غاية وإرادة المشرع الدستوري للتغلب على الحالات المعروضة أمامه؟ إن الأعمال التحضيرية في النظام السياسي المغربي لا تأخذ شكل مذكرة شارحة لبنود وأحكام الدستور وموضوعة رهن إشارة القاضي والباحثين والمهتمين حتى تتاح للجميع إمكانية الاطلاع عليها، وإنما هي كامنة في إرادة المملك نفسه. إذن، هل يلجأ المجلس الدستوري إلى المملك لاستجلاء ومعرفة نواياه في كل حالة تثار فيها صراعات وإشكالات معقدة بخصوص معنى ودلالة بنود دستورية معينة أو الاعتماد على الأعمال التحضيرية، ولكنها غير متوفرة، أو التواصل مباشرة مع المملك باعتباره من يمثل هذه الأعمال حسب القاضي الدستوري

وتدبير الاختلاف بالاحتكام للدستور، فإن القاضي الدستوري قد يلتقط هذه الإشارات لوضع تأويلات نابغة من إحساسه بدوره في ضبط الحقل السياسي بقواعد الدستور وليس وفقا لميولات الحاكم.

لعل من بين أكبر المؤشرات التي تؤكد تأثر القاضي الدستوري المغربي بميولات ومزاج رئيس الدولة وانعراجات الحياة السياسية، هو الإنتاج القضائي للغرفة الدستورية في مجال مراقبة القوانين الداخلية للبرلمان خلال المرحلة التي تلت الإعلان عن حالة الاستثناء (سنة 1965)، حيث شرعت الغرفة الدستورية في فحص مدى دستورية القانون الداخلي لمجلس النواب، وهي تحمل في ذاكرتها نتائج حالة الاستثناء المترتبة عن الانضباط البرلماني وعدم الثقة⁶³.

بالخروج عن طريقة تلقي القاضي الدستوري لمضامين الخطابات الملكية، والانتقال إلى البحث عن مدى حضور القواعد الواردة في خطاب مارس 1994 في قرارات المجلس الدستوري يلاحظ ما يلي:

أولاً: شبه غياب لقاعدة روح النص، مقابل حضور قاعدة "التأويل الحرفي" بشكل تكاد تكون هي القاعدة التأويلية الوحيدة المعمول بها في القرارات الصادرة خلال السنوات الأولى من عمر المجلس الدستوري. والاشتغال بقاعدة تأويلية "يتيمة" لا يعبر

بالضرورة عن كونها الاختيار المنهجي الإرادي الوحيد للقاضي الدستوري. في هذه الحالة يفترض أن القاضي يستحضر الخطاب الملكي أثناء فحص النصوص المعروضة عليه، وقد يشتغل به بدون وعي، وينسى أو يتجاهل الخطاب أثناء عملية المراقبة الدستورية. وهذا عكس التوظيف المحدود لقاعدة روح النص، والتي قد تكون اختياراً منهجياً مقصوداً من القاضي الدستوري، لأن العمل بهذه القاعدة يتطلب بالضرورة وجود الأعمال التحضيرية للدستور، وهذه الأخيرة غير متوفرة في النظام الدستوري المغربي؛ لذلك فالموضوعية تقتضي تعليق العمل بهذه القاعدة إلى حين توفير الأعمال التحضيرية للدستور، وإن كان القاضي الدستوري قد غامر عندما وظف هذه القاعدة في بعض اجتهاداته.⁶⁴

هذا التوظيف يثير ثلاث فرضيات⁶⁵:

. إما أنه وقع تواصل "سري" بين القاضي الدستوري والملك، وبناء على ما راج بينما استنتج القاضي الدستوري مضمون "روح الدستور" ونقلها إلى قراراته وفق رؤية الملك؛

. إما أن القاضي الدستوري وظف هذه

القاعدة لأسباب سياسية وذاتية صرفة؛

. إما أن القاضي يسوق قاعدة "روح

الدستور" في قراراته ليبعث من خلالها رسالة غير مباشرة إلى الملك مفادها أنه يتفاعل مع

تخلقوا مدرسة قانونية مغربية في القانون العام وفي القانون الدستوري على الخصوص"، وأن يصبح القضاة الدستوريون بمثابة " الواضعين للوثائق التي من خلالها سينبثق القانون الدستوري المغربي".⁶⁷

هذا ما يشير إليه الخطاب الملكي في الجملة التالية: "هل ما قررناه أو ما سنقره هو مطابق للروح وللمنطوق في الدستور". إن مصطلح المطابقة من عدمه ينطبق على المراقبة والمنازعة الدستورية دون المنازعات الانتخابية التي ينتهي فيها المنطوق إما بعدم القبول أو رفض الطلب أو الإلغاء.

إلى جانب ذلك، هناك إلحاح ملكي على نفس الهدف الوارد في الخطاب السابق (مارس 1994) والمتعلق بخلق مدرسة مغربية للقانون الدستوري. وكان يفترض في هذا الرهان الخاص بالتأسيس لهذه المدرسة أن يكون قد تحقق؛ لأن الأعمال الملكية التي لها علاقة بالقضاء الدستوري لم تعد تتوقف عند مرحلة التأسيس، بل انتقلت إلى مرحلة أصبحت تحث فيها القاضي الدستوري على تثبيت مقومات هذه المدرسة وتطوير أداؤها. وهذا ما يمكن أن يستشف من مضامين الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في المؤتمر السادس لجمعية المحاكم والمجالس الدستورية المنعقد بمراكش في يوليو 2012، والتي جاء فيها " وبالنظر لكافة

قواعد التأويل التي سبق وأن أرشده إليها هذا الأخير في خطابه، وفي نفس الوقت يبحث عن تحقيق ذاته وبعث رسالة ثانية إلى باقي الفاعلين فحوها أن القاضي الدستوري مؤول دستوري حقيقي في النظام السياسي المغربي.

ثانيا: اختفاء الاجتهاد في الحصيلة الأولية للمجلس الدستوري بسبب إفراط القاضي الدستوري في الحذر من دخول مغامرة الاجتهاد؛ هذا الحذر يتجلي بشكل واضح في العديد من القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري حتى حدود سنة 1998 (حالة القرار الصادر في شأن فرض الرسوم على استعمال الصحون المقعرة)⁶⁶، والحالات التي صرح فيها بعدم الاختصاص، هي حالات تبين درجة الإفراط في التمسك بالمكتوب الذي نتج عنه غياب تام لأي اجتهاد.

ثالثا: إن تبني المجلس الدستوري في سنواته الأولى لخيار التأويل الدستوري غير البناء، خلف حصيلة قضائية دستورية عادية لا تتضمن في ثناياها العمل الإنشائي الذي يحمل بصمة القاضي الدستوري ودوره في توضيح الدستور وسد ثغراته، أي إنتاج مقتضيات وقواعد ووثائق تساهم في توضيح وحل الإشكالات الدستورية. فهل يعني عدم بلوغ هذا المبتغى أن المجلس الدستوري في بدايته " أنه أخفق" في الوصول إلى الهدف الذي ناشده من أجله الملك في خطابه: " عليكم أن

وبناء على كل هذه النقاشات التي انصبت على تحليل أساليب ومضمون التوجيه الملكي لقواعد وخطة التأويل القضائي الدستوري، يمكن القول إن التوجيهات الملكية تسرب إلى قضاة المجلس الدستوري قواعد التأويل مصحوبة بتعريف ملكي للدستور، ومن ثم نصبح أمام دستور له أكثر من دلالة، فالعضو المعين في المجلس الدستوري قد يكون قادما من الجامعة وهو يحمل في وعيه دلالة أكاديمية وسياسية عن الدستور، ولما يستقبل من قبل الملك قد يرسم أمامه دلالة مغايرة للدلالة التي يحملها عن الدستور، مما يؤدي إلى تعدد وتشتت المرجعيات الدستورية على مستوى التأصيل النظري لمفهوم الدستور. فهل يؤطر القاضي عملية التأويل داخل المعنى الذي يحمله عن الدستور؟ أم يجد نفسه داخل الفهم الملكي للدستور؟⁷⁰ لأن التأويل الدستوري يبني داخل الفكرة التي يحملها المؤول عن الدستور، والقاضي الدستوري يجد نفسه في مأزق الاستنادات الدستورية المتعددة (خطابات الملك بخصوص معنى الدستور وقواعد تأويله هو خطاب أكاديمي لتعريف الدستور في النظريات الدستورية) علما أن كل معنى للدستور تناسبه فئة معينة من قواعد التأويل تنسجم مع دلالاته.

إن طريقة تلقي القاضي الدستوري للتوجيهات الملكية جعلته يمارس التأويل

المضامين المتقدمة للدستور الجديد للمملكة الذي أضحت ديباجته جزءا لا يتجزأ منه، وبارتقاء المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية ذات اختصاصات واسعة، فإننا نتوخى توطيد دعائم المدرسة الدستورية المغربية، الحافلة بعطاء الفقهاء الدستوريين المغاربة، عن طريق انبثاق اجتهاد قضائي دستوري خلاق وطموح، غايته المثلى، تكريس سمو الدستور والتقيد بأحكامه، نصا وروحا⁶⁸.

وبغض النظر عن ممرات الوصول إلى هذه المدرسة بين التأويل والافتاء والمنازعات الدستورية والانتخابية، يتعين على القاضي الدستوري أن يتحرك داخل مساحة ما هو مكتوب ووضعي، يقول الملك: " أنتم لا تعرفون إلا القانون أولا وأخيرا"⁶⁹؛ فهناك دعوة إلى الالتزام بالقانون، رغم أن لفظ " قانون" يشوبه الغموض والإبهام، مما يقود إلى التساؤل عن كيف يمكن للقاضي الدستوري أن ينضبط لما هو مكتوب في الدستور ونحن في نظام سياسي له دستور يحمل داخله دستورين واحد مكتوب وصریح والآخر ضمني ومضمّر. إن هذا الأخير (الضمني) شديد القوة من الأول (الصريح)، حيث أثبتت الممارسة الدستورية والسياسية في المغرب أن ما هو ضمني وغير مكتوب يهز قوة ما هو معلن ومكتوب.

صاحبة الاختصاص في هذا المجال. كما أن ضعف الفقه الدستوري ومحدودية المؤسسة البرلمانية في سياق العقلنة البرلمانية، بالإضافة إلى ضعف الأحزاب السياسية أسهمت في تكريس هذا الاستئثار الملكي بالتأويل الدستوري.

وفي الإطار نفسه، عانى القضاء الدستوري (الغرفة الدستورية و المجلس الدستوري) من التبعية للملك على مستوى منهجية الاشتغال؛ فقد حرص الراحل الحسن الثاني على تحديد الخطة التأويلية والإطار الذي ينبغي على القضاء الدستوري أن يجتهد في خضمه. وهو ما يمكن ملاحظته من خلال خطاب استقبال أعضاء المجلس الدستوري في مارس 1994؛ إذ وجه الملك قضاة المجلس الدستوري إلى قواعد التأويل التي عليهم الالتزام بها، وتتجلى خصوصا . وحسب الترتيب الذي وردت به . في روح الدستور، منطوق الدستور، الاجتهاد، روح المشرع وفلسفته ثم دافع المشرع (أو غايته).

وزيادة على ذلك، عمل القاضي الدستوري على تبني مخرجات التأويل الملكي لبعض نصوص الدستور في اجتهاداته؛ كما هو الحال بالنسبة لتفسير الملك للفصل الثالث من دستور 1972، حين جعل من الانتماء الحزبي شرطا أساسيا للمشاركة في الانتخابات التشريعية. فاجتهدت الغرفة الدستورية في تطبيق هذا التأويل الملكي في مقرراتها دون أن تكلف نفسها عناء الخوض

انطلاقا من علاقته بالملك، مما حصر العلاقة بينهما في نطاق انصياع الأول لتعليمات الثاني، وليس وفقا لعلاقة الاثنين بالقاعدة الدستورية. فالدراسات الدستورية تبين أن المحكمة الدستورية الألمانية مثلا انتقلت من التركيز على علاقتها بالمشرع الدستوري إلى الاهتمام بعلاقتها بالقاعدة الدستورية، الشيء الذي سمح لها بالتوجه نحو حماية الحقوق والحريات⁷¹. و من هنا فإن تثبيت الخطابات الملكية لمعاني وقواعد توجيهية تفوق في مضمونها قوة ما هو أكاديمي وما هو مدون في الدستور، قاد إلى التباس واختلاط السيادة الدستورية مع سيادة السلطة الملكية في المغرب.⁷²

خاتمة:

تميزت فترة الراحل الحسن الثاني بهيمنته على ممارسة التأويل الدستوري مستثمرا مركزيته في النظام السياسي المغربي ومشروعيته المستقاة من منابع دينية وتاريخية ودستورية، إذ اعتبر الملك نفسه منتجا لمضمون القاعدة الدستورية والقيم السياسية الملزمة لكافة الفاعلين السياسيين في ظل وحدة السلطة على مستواه. هذا الواقع ساعد الملك على الاضطلاع بوظيفة المؤول الأول للدستور، مستفيدا من محدودية القضاء الدستوري الذي لم يستطع الاضطلاع بممارسة التأويل في ظل عدم التنصيب دستوريا على الجهة

من جانب آخر، يمكن القول إن القضاء الدستوري، وعلى الرغم من إمساكه بناصية التأويل الدستوري خلال عهد الملك محمد السادس، فإنه يبقى فاعلا ثانويا ومجرد وسيلة لإضفاء الشرعية على التراضيات السياسية، لكون الملك يوجد في قلب الدستور؛ مستثمرا ازدواجيته الوظيفية باعتباره رئيس الدولة و أمير للمؤمنين ، إضافة إلى أنه يملك عدة آليات قانونية تجعله يراقب مسطرة الإنتاج القانوني، خصوصا عبر رئاسته للمجلس الوزاري.

وسيلحظ المتتبع للحياة السياسية بالمغرب بعد دستور 2011 حضورا قويا لتواتر حالات الجدل الدستوري؛ فرغم قصر التجربة الدستورية الحالية التي لم تتجاوز سبع سنوات، فإن المراقب لها سيقر على أنها وبدون منازع التجربة الأكثر تميزا بتضخيم الحديث عن التأويل، مما يدل على أن الوثيقة الدستورية لعام 2011 يخترقها الغموض والتناقض، ويكتسح البياض مساحات دستورية كبيرة من أحكامها وفصولها، فضلا عن حملها لمفاهيم ومصطلحات فضفاضة وغير دقيقة، فأصبحت الوثيقة برمتها قابلة للتأويل.

في فحص شرعية ودستورية الإجراءات التي رتبها تأويل الملك للفصل الثالث، فرفضت ترشيح اللامنتمين حزبيا للانتخابات. وهذا يعد مؤشرا على أن الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى كانت عاجزة على استعمال قوتها المستقلة في التأويل، بل أكثر من ذلك أسست لقاعدة خطيرة لم تنتبه إليها، وهي قاعدة شرعنة تأثير التأويل على الهرمية القانونية وليس العكس.

وبالرغم من المكانة المرموقة التي منحت للمجلس الدستوري المغربي بين المؤسسات السياسية داخل وثيقة الدستور المراجع لسنة 1996، و ترقيته إلى محكمة دستورية في الدستور الحالي، فإنه يبدو من خلال تحليل قرارات هذا الجهاز أن دوره في النظام السياسي المغربي يبقى محدودا، وذلك لعدة اعتبارات مرتبطة أساسا بنفسية الأعضاء الدستوريين المعينين من قبل الملك، حيث يعملون على تفادي الخوض في أي تأويل أو اجتهاد دستوري من شأنه أن يضعهم في تعارض أو تناقض مع المجال الملكي المحفوظ، كما أن غياب الوضوح بين المراقبة الدستورية والمراقبة السياسية، يجعل بعض قرارات المجلس الدستوري يطبعها الاحتشام ويعتبرها عدم الجرأة.

1. ¹ - ينص الفصل 41 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91، الصادر في 27 من شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011، الجريدة

- الرسمية عدد 5964 مكرر 28، بتاريخ 28 شعبان 1432، الموافق ل 30 يوليوز 2011، ص.3600، على : " الملك ، أمير المؤمنين وحامي حى الملة والدين، وبنص الفصل 42 على : الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة.... " .
2. عبد الغني امريدة التأويل الدستوري في النظام السياسي المغربي :حالة القاضي الدستوري"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس، السنة الجامعية 2013.2014، ص: 59-60.
3. ³-Gerland SUTTER: " les grandes controverses doctrinales sur les pouvoirs du président de la cinquième république ", Revue de la recherche juridique, droit prospectif, presses universitaires d'aix_Marseille 3, 1999, p : 789.
4. ⁴ عبد الطيف بكور: " دور المؤسسة الملكية في إحلال التوازن السياسي في المغرب"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العموم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط ، السنة الجامعية 20022001، ص: 253.
5. ⁵ عبد الرحيم المنار اسليمي: "التعايش السياسي والدستور، قراءة تأويلية لبنية النظام السياسي المغربي"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة القاضي عياض، كلية الحقوق، مراكش، 1996.1997، ص: 278.
6. ⁶ عبد الطيف بكور: "دور المؤسسة الملكية في إحلال التوازن السياسي بالمغرب"، مرجع سابق، ص: 254.
7. ⁷ المرجع نفسه. 7.
8. ⁸ - يتعلق الأمر بالقرارات الصادرة في القضايا التي طعنت في الاعمال الملكية بسبب الشطط، في استعمال السلطة، ومنها قضية بن سودة، أفقيير، الرونده، وتبقى اشهر قضية هي قضية مزرعة عبد العزيز التي رفضت فيها الغرفة الإدارية الطعن بالإلغاء ضد القرارات الملكية.
9. عبد الغني امريدة: "التأويل الدستوري في النظام السياسي المغربي: حالة القاضي الدستوري 9. ⁹، مرجع سابق، ص: 60.
10. ¹⁰ - محمد معتصم: "الحياة السياسية المغربية(1961.1992)"، مؤسسة إيزيس للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1992، ص: 11-12.
11. ¹¹-Gerland SUTTER: " les grandes controverses doctrinales sur les pouvoirs du président de la cinquième république ", op. Cit, p : 787.
12. ¹²-Jean PASCAL : " Interprétation politique de la constitution : La constitution de 1958 à l'épreuve de ses interprètes politiques", Revue du droit public, n° 3, Paris, 2006, p : 564.

- 13.¹³-Gerland SUTTER:" les grandes controverses doctrinales sur les pouvoirs du président de la cinquième république", op.Cit, p: 787.
- 14.¹⁴ - ينص الفصل 42 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على ما يلي: "الملك رئيس الدولة وممثلها الاسمي ، ورمز وحدة الامة ، وضامن دوام الدولة واستمرارها ، والحكم الاسمي بين مؤسساتها ، يسهر على احترام الدستور ...".
- 15.¹⁵ - عبد الغني امريدة: " التأويل الدستوري في النظام السياسي المغربي: حالة القاضي الدستوري"، مرجع سابق، ص: 61-62.
- 16.¹⁶ - نجيب الحجوي: "أساس التأويل الدستوري بالمغرب"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دراسات، عدد42، يناير- فبراير2002، ص: 43.
17. عبد الغني امريدة: " التأويل الدستوري في النظام السياسي المغربي: حالة القاضي الدستوري".¹⁷، مرجع سابق، ص: 62.
- 18.¹⁸-Gerland SUTTERR:" les grandes controverses doctrinales sur les pouvoirs du président de la cinquième république ", op. Cit, p : 788.
- 19.¹⁹ . عبد الغني امريدة: "التأويل الدستوري في النظام السياسي المغربي: حالة القاضي الدستوري"، مرجع سابق، ص: 62.
- 20.²⁰ - محمد معتصم: " الحياة السياسية المغربية (1961-1992)"، مرجع سابق، ص: 23.
21. عبد الغني امريدة: " التأويل الدستوري في النظام السياسي المغربي: حالة القاضي الدستوري".²¹، مرجع سابق، ص: 63.
22. المرجع نفسه، ص: 64. 22.
23. محمد معتصم: " الحياة السياسية المغربية (1961-1992)"، مرجع سابق، ص: 64. 23.
- 24.²⁴ . المرجع نفسه ، ص: 398.
- 25.²⁵ - الحسن الثاني، "انبعاث أمة"، مطبوعات القصر الملكي، الجزء التاسع والثلاثون (39)، المطبعة الملكية، الجزء التاسع والثلاثون (39)، 1994، ص: 126.
26. عبد الرحيم المنار السليبي: " مناهج عمل القضاء الدستوري بالمغرب: دراسة سوسيوقضائية".²⁶، مرجع سابق، ص: 399 .
- 27.²⁷ - رغم التعقيد والاختلاف العميق الموجود بين كبار المتخصصين في القانون الدستوري حول مفهوم الدستور ومنطلقاته التأسيسية، فإنهم متفقون على أن هذه المنطلقات تعمل على أساس تعابير ثلاثة أساسية:
- أ) الدستور عمل الرعية، بمعنى عمل بموجبه يحدد المواطنون شروط ممارسة السلطة السياسية؛

- (ب) الدستور عمل حي، أي منفتح على الخلق المستمر للحقوق والحريات؛
 28. ج) الدستور عمل المجتمع، بمعنى عمل يزود المجتمع بالمعلومات.
 29. للتوسع أكثر في هذه التعابير، راجع:
- أوليفيه دوهاميل وايف ميني: " المعجم الدستوري "، ترجمة منصور القاضي، مراجعة زهير. 30. شكر، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 1996، ص: 599-596.
31. ²⁸ - إذا كان الدستور في الأنظمة الدستورية والسياسية التي تعمل بمراقبة دستورية القوانين هو الوثيقة القانونية الأسمى داخل الدولة، فمسألة سمو الدستور في المغرب تبقى مسألة نسبية بالنظر إلى الغموض الكبير الذي يلف هذا السمو، فعلى ماذا يسمو الدستور في النظام السياسي المغربي؟ فهل على المؤسسات؟ أم على الأشخاص؟ أم القوانين والأعمال؟
32. ²⁹ - الحسن الثاني: " انبعاث أمة "، مطبوعات القصر الملكي، الجزء التاسع والثلاثون (39)، مرجع سابق، ص: 126.
- عبد الغني امريدة: " التأويل الدستوري في النظام السياسي المغربي: حالة القاضي الدستوري 33. ³⁰ "، مرجع سابق، ص: 72.
34. ³¹ -Thierry LE ROY: "Le constitutionnalisme: Quelle réalité dans les pays du Maghreb ?" Revue française de droit constitutionnel , n° 79, Presses Universitaires de France, Paris, 2009, p : 552.
35. ³² - الحسن الثاني: " انبعاث أمة "، مطبوعات القصر الملكي، الجزء التاسع والثلاثون (39)، مرجع سابق، ص: 126.
36. ³³ - المرجع نفسه.
37. ³⁴ - المرجع نفسه.
38. ³⁵ - الحسن الثاني: " انبعاث أمة "، مطبوعات القصر الملكي، الجزء التاسع والثلاثون (39)، مرجع سابق، ص: 217.
- عبد الغني امريدة: " التأويل الدستوري في النظام السياسي المغربي: حالة القاضي الدستوري 39. ³⁶ "، مرجع سابق، ص: 73.
40. ³⁷ - Otto PFERSMANN: "Contre le néo-réalisme juridique: Pour un débat sur l'interprétation ", Revue française de droit constitutionnel, n°50, Presses Universitaires de France, Paris, 2002, p : 291.
41. ³⁸ - الحسن الثاني: " انبعاث أمة "، مطبوعات القصر الملكي، الجزء التاسع والثلاثون (39)، مرجع سابق، ص: 126.

42. ³⁹ - المرجع نفسه.
43. ⁴⁰ - يمكن أن نستحضر هنا حالة القرار رقم 817-2011، الصادر بشأن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165، صادر في 16 ذو القعدة 1432، الموافق ل 14 أكتوبر 2011، والذي أورد فيه المجلس الدستوري مجموعة من الحيثيات تشبه إلى حد كبير الشروحات والمبادئ التي تلقن لطلبة القانون العام، والتي قدمها للبرلمان مثل الحيثية التالية: "... إنه فضلا... فإن الدستور، إلى جانب المبادئ الأساسية التي تضمنها في مجال ممارسة المواطنين والمواطنات لحقوقهم السياسية جعل المشاركة والتعددية من مرتكزات الدولة الحديثة التي تسعى إلى توطيد وتقوية مؤسساتها (التصدير) كما أقر عددا من الأهداف الدستورية التي تدعو إلى بلوغها والمتمثلة بصفة خاصة في تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنين والمواطنات والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية..." راجع القرار بالجريدة الرسمية عدد 5978، بتاريخ 19 ذو القعدة 1432، الموافق ل 17 أكتوبر 2011
44. ⁴¹ - الحسن الثاني: "انبعاث أمة"، مطبوعات القصر الملكي، الجزء التاسع والثلاثون (39)، مرجع سابق، ص: 126.
45. ⁴² - المرجع نفسه.
46. عبد الغني امريدة: "التأويل الدستوري في النظام السياسي المغربي: حالة القاضي الدستوري"، 46. ⁴³ مرجع سابق، ص: 74.
47. ⁴⁴ المرجع نفسه، ص: 75. 47.
48. ⁴⁵ المرجع نفسه. 48.
49. ⁴⁶ - الحسن الثاني: انبعاث أمة"، مطبوعات القصر الملكي، الجزء الرابع والأربعون (44)، المطبعة الملكية، 1999، ص: 45.
50. ⁴⁷ -Jean HAUSER: "Le juge et la loi", Revue Pouvoirs, n°114, Le Seuil, Paris, 2001, p.139.
51. الحسن الثاني: "انبعاث أمة"، مطبوعات القصر الملكي، الجزء الرابع والأربعون (44)، المطبعة الملكية، 1999، ص: 45. ⁴⁸
52. عبد الغني امريدة: "التأويل الدستوري في النظام السياسي المغربي: حالة القاضي الدستوري"، 52. ⁴⁹ مرجع سابق، ص: 81.
53. ⁵⁰ - الملاحظ أن الملك يعترف للقاء الدستوري بممارسة الافتاء، رغم ما بين القضاء والافتاء من تمييز واختلاف، لأن "المفتي أقرب إلى السلامة من القاضي، لأنه لا يلزم بفتواه وإما يخبرها من

استفتاء، بإنشاء قبل قوله، وإن شاء تركه، وأما القاضي فإنه يلزم بقوله فيشترك هو والمفتي في الإخبار عن الحكم ويتميز القاضي بالإلزام والقضاء، فهو من هذا الوجه خطره أشد" للمزيد حول هذا التمييز راجع: محمد رياض: "أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الرابعة، 2010، ص: 189.

54. ⁵¹ - نشير هنا، إلى أن هناك من الفاعلين من يعتقد أن المجلس الدستوري يصدر الفتاوى الدستورية، حيث شبه أحمد التوفيق (وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية) في أحد تصريحاته، " احتكار المجلس العلمي الأعلى للفتوى، بما يقوم به المجلس الدستوري أثناء إصداره للفتوى الدستورية (...) أن كل فتوى يقدمها أشخاص لا تعدو أن تكون رأياً شخصياً وخوضاً في السياسة، تماماً كما هو الشأن بالنسبة للفتوى الدستورية التي تجعل رأي المجلس الدستوري هو المعتمد في القضايا المعروضة عليه، وليس اجتهاد أي شخص في القانون الدستوري..". تصريح منشور بجريدة أخبار اليوم، العدد 479، بتاريخ 24 يونيو 2011، ص: 1.

. عبد الغني امريدة: "التأويل الدستوري في النظام السياسي المغربي: حالة القاضي الدستوري"، 55. مرجع سابق، ص: 82.⁵²

56. ⁵³ - التقرير المقدم من قبل المجلس الدستوري المغربي، بعنوان "تأويل المجلس الدستوري المغربي لنصوص الدستور وتطبيقاته القضائية"، أثناء مشاركته في اجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية في الملتقى العلمي الثالث، في موضوع "تأويل نصوص الدستور والتطبيقات القضائية لدى المحاكم والمجالس الدستورية العربية"، الكويت، دجنبر 2005، تقرير منشور بمجلة المجلس الدستوري، العدد 2007، 7، ص: 235.

. عبد الغني امريدة: "التأويل الدستوري في النظام السياسي المغربي: حالة القاضي الدستوري"، 57. مرجع سابق، ص: 75.⁵⁴

58. ⁵⁵ - كمشاركة وفد ممثل للمجلس الدستوري المغربي في الملتقى العلمي الثالث لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بالكويت في دجنبر 2005، في موضوع "تأويل نصوص الدستور والتطبيقات القضائية لدى المحاكم والمجالس الدستورية العربية"، ومشاركته في مؤتمر البيرو أمريكي بالأمم المتحدة سنة 2009 في موضوع "التأويل الدستوري"، تقرير غير منشور، وكذلك مشاركة رئيس المجلس الدستوري رفقة عضو بالمجلس في الدورة الخامسة عشر لمجلس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية وجمعياته العامة في الملتقى العلمي الثامن حول "ولاية تفسير الدستور، بطريقة مباشرة" بتاريخ ما بين 17-20 مارس 2013، بالمنامة (البحرين).

59. ⁵⁶ - Didier MAUSS: "Le recours aux précédents étrangers et le dialogue des cours constitutionnelles", Revue française de droit constitutionnel, n° 80, Presses Universitaires de France, Paris, 2009, p : 675 et s.

60. عبد الغني امريدة: "التأويل الدستوري في النظام السياسي المغربي: حالة القاضي الدستوري"،⁵⁷ مرجع سابق، ص: 76.
- 61.⁵⁸ -Louis FAVOREU et Philip LOIC : "Le conseil constitutionnel, que sais-je ?" , Presses Universitaires de France, Paris, 2005, p.24.
- 62.⁵⁹ عبد الغني امريدة: "التأويل الدستوري في النظام السياسي المغربي: حالة القاضي الدستوري"، مرجع سابق، ص: 77.
- 63.⁶⁰ -Daniel SOULEZ LARIVIERE: " Psychologie du magistrat, institution judiciaire et fantasmes" collectifs, Pouvoirs, n° 74, Le Seuil, Septembre 1995, p : 41 et s.
64. عبد الغني امريدة: "التأويل الدستوري في النظام السياسي المغربي: حالة القاضي الدستوري"،⁶¹ مرجع سابق، ص: 77.
- 65.⁶² - عبد العزيز النويضي: "المجلس الدستوري بالمغرب"، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 29، 2001، ص: 21.
- 66.⁶³ - عبد الرحيم المنار اسليحي: "تجربة الغرفة الدستورية: قراءة سوسيوقضائية في الاجتهاد الدستوري السابق"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دراسات، عدد 56، ماي- يونيو 2004، ص: 125.
- 64 - رغم أن قاعدة روح الدستور يصعب استعمالها عند غياب الأعمال التحضيرية، فإن القضاء الدستوري في المغرب قد غامر لما طبقها في بعض الحالات المحدودة، التي تشمل المقررات والقرارات القضائية الدستورية التالية:
- الغرفة الدستورية: المقرر رقم 65، الصادر في 22 شتنبر 1971، مقرر غير منشور.
- المجلس الدستوري: القرار رقم 819.2011، الصادر في 16 نونبر 2011، الجريدة الرسمية، عدد 5997، بتاريخ 22 نونبر 2011
- المجلس الدستوري: القرار رقم 250.98، الصادر في 24 أكتوبر 1998، الجريدة الرسمية، عدد 4641، بتاريخ 23 نونبر 1998.
- أوردها عبد الغني امريدة في : " التأويل الدستوري في النظام السياسي المغربي: حالة القاضي الدستوري"، مرجع سابق، ص: 79.
65. عبد الغني امريدة: " التأويل الدستوري في النظام السياسي المغربي: حالة القاضي الدستوري"،⁶⁵ مرجع سابق، ص: 79.
- 66 - المجلس الدستوري: القرار رقم 37.94 الصادر في 16 غشت 1994، الجريدة الرسمية عدد 4271، بتاريخ 7 شتنبر 1994. منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دراسات، عدد 103، مارس - أبريل 2012، ص: 189 وما بعدها.

⁶⁷ . عبد الغني امريدة: "التأويل الدستوري في النظام السياسي المغربي: حالة القاضي الدستوري"، مرجع سابق. ص: 80.

⁶⁸ - الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في المؤتمر السادس لجمعية المحاكم والمجالس الدستورية التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، بمناسبة اللقاء الذي احتضنته مراكش أيام 4 و5 و6 يوليوز 2016، في موضوع "المواطن والقضاء الدستوري". رسالة منشورة ب: "انبعاث أمة"، مطبوعات القصر الملكي، الجزء السابع والخمسون، القسم الثاني، المطبعة الملكية، 2012، ص: 5-4.

⁶⁹ - الحسن الثاني: "انبعاث أمة"، مطبوعات القصر الملكي، الجزء التاسع والثلاثون (39)، مرجع سابق، ص: 126.

⁷⁰ - نجيب جيري: "وظيفة المؤسسة الملكية في النسق السياسي والدستوري المغربي: من شرعنة الممارسة السياسية إلى الاحتماء بالفصل 19"، ضمن كتاب: "الفصل 19 من الدستور: الدلالات الشرعية والأبعاد القانونية"، منشورات مجلة الحقوق المغربية، سلسلة الأعداد الخاصة، العدد الثاني، أبريل 2011، ص: 131.

⁷¹ - Joseph PINI: "La cour constitutionnelle autrichienne et les rapports entre juge constitutionnel et pouvoir constituant", Cahiers du conseil constitutionnel, n°7 5, décembre 1999, p: 2.

⁷² - Mohammed Amine BEN ABDELLAH: "Le statut de juge constitutionnel marocain à la lumière de la constitution 2011", REMALD, collection "études", n° 102, janvier- février 2012, p: 9.